

Efeitos da fisioterapia cardiopulmonar após o infarto agudo do miocárdio: revisão de literatura

Effects of cardiorespiratory physiotherapy after acute myocardial infarction: literature review

Wadson Fernando de Oliveira Reis
Thaiana Bezerra Duarte

v. 4, n.4, p. 1-14, 2022
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15253103

Aceito: 15/10/2022

Publicado: 29/12/2022

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](#), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Wadson Fernando de Oliveira Reis, & Thaiana Bezerra Duarte. (2022). Efeitos da fisioterapia cardiopulmonar após o infarto agudo do miocárdio: revisão de literatura. Amazon Live Journal, V.4(n.4), p.14

Resumo

O infarto agudo do miocárdio (IAM) está dentro das doenças cardiovasculares que mais causam mortes no mundo. A adesão de um programa de reabilitação cardíaca pode reduzir os fatores de riscos futuros e de novos eventos cardiovasculares, é reconhecido que o treinamento físico proporciona diversos benefícios físicos para seus praticantes, entretanto, quando se fala em adesão do treinamento físico após o IAM, ainda são apresentadas controvérsias e dúvidas quanto a intensidade, tipo de intervenção frequência e tempo de tratamento para obter resultados satisfatórios. Objetivo: o objetivo desse estudo é verificar os efeitos da fisioterapia cardiopulmonar, abordando as intervenções fisioterapêuticas e seus resultados apresentados. Materiais e método: O estudo tratase de uma revisão de literatura, que ocorreu através das bases de dados Pubmed, Scielo, PEDro, no período de novembro a dezembro de 2022. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados no período de 2015-2022, que abordavam o tema de efeitos da fisioterapia cardiopulmonar após o infarto agudo do miocárdio. Resultados: foram encontrados 4 estudos que relataram resultados significativos, cujo o método mais utilizado foi treinamento aeróbico como intervenção fisioterapêutica. Conclusão: Este estudo conclui que o método que treinamento aeróbico foi o mais utilizado no tratamento do paciente pós infarto agudo do miocárdio e apresentou melhoras em aspectos tolerância ao exercício físico e melhora na circulação sanguínea.

Palavras-chave: Fisioterapia cardiopulmonar pós infarto agudo do miocárdio. Infarto. Fisioterapia.

Abstract

Acute myocardial infarction (AMI) is among the cardiovascular diseases that cause the most deaths in the world. Adherence to a cardiac rehabilitation program can reduce future risk factors and new cardiovascular events, it is recognized that physical training provides several physical benefits for its practitioners, however, when it comes to adherence to physical training after AMI, still controversies and doubts are presented regarding the intensity, type of intervention, frequency and treatment time to obtain satisfactory results.. Purpose: The aim of this study is to verify the effects of cardiorespiratory physiotherapy, addressing physiotherapeutic interventions and their results presented. Methods: The study is a literature review, which took place through the Pubmed, Scielo, PEDro databases, from November to December 2022. The inclusion criteria were: studies published in the period 2015-2022, which addressed the topic of effects of cardiorespiratory physiotherapy after acute myocardial infarction. Results: 4 studies were found that reported significant results, whose most used method was aerobic training as a physiotherapeutic intervention. Conclusion: This study concludes that the method that aerobic training was the most used in the treatment of the patient after acute myocardial infarction and presented improvements in aspects of tolerance to physical exercise and improvement in blood circulation.

Keywords: Cardiorespiratory physiotherapy after acute myocardial infarction. Heart attack. Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a World Health Organization (2021), as doenças cardiovasculares (DCV), incluindo o infarto agudo do miocárdio, estão entre uma das maiores causas de mortes no planeta. Estipula-se que 17,9 milhões de pessoas morreram decorrente de DCV em 2019, o que tem uma representatividade de 32% dentre todas as causas de mortes globais. E especificamente 85% das mortes relacionadas a DCV, foram devidos IAM e acidente vascular cerebral.

É reconhecido que a prática de exercícios físicos trazem diversos benefícios aos seus praticantes, não só no aspecto físico e no aumento a tolerância ao exercício, mas efeitos metabólicos, função muscular, vascular, oxigenação. Entretanto, quando se fala em exercício físico após o infarto agudo do miocárdio, ainda possuem diversas controversas e perguntas referentes a dosagem do exercício, contudo é clinicamente relevante os efeitos benéficos que o treinamento físico causa nos pacientes, levando em consideração que nenhuma intervenção foi capaz de demonstrar melhora na função diastólica (CARVALHO et al, 2015).

A adesão do treinamento cardiorrespiratório imediato pós infarto agudo do miocárdio está relacionada com a redução de risco para novos eventos cardiovasculares e potencialização da capacidade aeróbica, capacidade funcional e redução da morbimortalidade cardiovascular, entretanto, essa possível evolução de melhorar as variáveis não possuem resultados bem estabelecidos (TAKAGI et al, 2016).

Já foram realizados muitos estudos referentes ao IAM associado a idades superiores a 65 anos e que independente do tratamento farmacológico administrado, é de grande importância a implementação precoce da fisioterapia cardiorrespiratória, para restaurar o estilo de vida do paciente e melhorar suas capacidades físicas. Contudo, poucos são os estudos publicados referente os efeitos da fisioterapia cardiorrespiratória com acometidos de IAM com idade até 65 anos, uma vez que doenças cardiovasculares estão entre uma das maiores causas de morte no planeta e vem acometendo pessoas cada vez mais jovens devido estilos de vida, como tabagismo, obesidade e sedentarismo (KURZAJ et al, 2019).

Desta forma, o objetivo desse estudo é verificar os efeitos da fisioterapia cardiorrespiratória, abordando as intervenções fisioterapêuticas e seus resultados apresentados.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura dos trabalhos publicados em bases de dados online. Foram realizadas buscas ativas nas plataformas: National Library of Medicine (Pubmed), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Physiotherapy Evidence Database (Pedro), no período de novembro a dezembro de 2022. Foram utilizados como descritores as palavras chaves: Fisioterapia cardiopulmonar após o infarto agudo do miocárdio, infarto, fisioterapia na língua portuguesa: “cardiorespiratory physiotherapy after heart attack” e “heart attack” “physiotherapy” na língua inglesa.

Os critérios de inclusão para escolha dos artigos foram: Publicados nos últimos 7 anos (período de 2015-2022) nos idiomas português e inglês, pesquisas que abordavam a temática dos efeitos da reabilitação cardiopulmonar após IAM. Os critérios de exclusão foram: Estudos que não especificaram como a intervenção foi realizada, estudos que relacionavam doença valvular, doença pulmonar crônica moderada a grave, fibrilação arterial, taquiarritmias atriais ou doença de disfunção renal grave, angina instável, insuficiência miocárdica e idade inferior a 18 anos e superior a 65 anos.

3 RESULTADOS

O total de estudos encontrados nas bases de dados foram 120 artigos, sendo consultados através das plataformas Pubmed (n=57), Scielo (n=36), PEDro (n=27). O número de artigos excluídos foram 116 por não apresentarem critérios de inclusão, estarem duplicados ou não possuir os objetivos do presente estudo. Foram selecionados 4 estudos para fazer parte desta revisão, conforme figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do estudo

A tabela a seguir contém os estudos selecionados para a elaboração desta revisão.

Tabela 1 – Estudos selecionados para esta revisão.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Carvalho et al, (2015)	Estudo randomizado	Determinar o efeito do treinamento físico na função diastólica e sistólica em repouso em pacientes após infarto agudo do miocárdio.	Os pacientes foram randomizados (1:1) para serem incluídos em um programa estruturado de treinamento de exercícios versus um grupo controle, recebendo tratamento padrão. A randomização por bloco fixo de 8 foi gerado com um gerador de números aleatórios de computador. Todos os pacientes foram submetidos a avaliação clínica, ecocardiograma transtorácico detalhado e teste de exercício cardiopulmonar.	Em pacientes 1 mês após o infarto agudo do miocárdio, um programa de treinamento de exercício estruturado de 8 semanas, consistindo em resistência mais treinamento de resistência, melhorou a capacidade de exercício, mas não foi associado a uma alteração significativa nos parâmetros do Doppler tecidual da função diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo.

<p>Izeli et al, (2015).</p>	<p>Estudo randomizado</p>	<p>Avaliar os efeitos do exercício aeróbico de intensidade moderada no remodelamento ventricular em pacientes após IM através de ressonância magnética cardíaca (RMC).</p>	<p>26 pacientes do sexo masculino ($52,9 \pm 7,9$ anos), após um primeiro IM, foram designados para dois grupos: grupo treinado (GT), 18; e grupo controle (GC), 8. O GT realizou exercícios aeróbicos supervisionados em esteira duas vezes por semana, e não supervisionados em 2 dias adicionais por semana, por mínimo 3 meses. Exames laboratoriais, medidas antropométricas, frequência cardíaca (FC) de repouso, teste de esforço e RMC foram realizados na condição basal e no seguimento.</p>	<p>O GT apresentou redução de 10,8% na glicemia de jejum ($p=0,01$), e de 7,3bpm na FC de repouso nas posições sentada e supina ($p < 0,0001$). Houve aumento no consumo de oxigênio apenas no GT (de $35,4 \pm 8,1$ para $49,1 \pm 9,6$ ml/kg/min, $p < 0,0001$) e diminuição estatisticamente significativa na massa ventricular esquerda (MVE) no diastólico final ventricular esquerdo (VDFVE) nem na fração de ejeção nos grupos. A relação MVE/VDFVE demonstrou remodelamento</p>
-----------------------------	---------------------------	--	---	--

				positivo elasticamente significativo no GT (p = 0,015).
Xu et al (2016)	Estudo randomizado de ecocardiografia de rastreamento de speckle tridimensional.	Avaliar a eficácia de um programa de RC precoce e de Curto prazo para melhorar a função miocárdica global e segmentar de pacientes com IAM após ICP.	Cinquenta e dois pacientes com IAM foram divididos aleatoriamente em 2 grupos após a alta: o grupo de reabilitação, que participou de um programa de RC domiciliar precoce, e o grupo controle, que recebeu apenas os cuidados habituais. Todos os indivíduos em ambos os grupos foram submetidos a exames 3D-STE do ventrículo esquerdo dentro de 48 horas após a intervenção coronária percutânea e novamente 4 semanas após a alta. O strain longitudinal	No acompanhamento de 4 semanas, ao controlar os valores basais, o grupo de reabilitação mostrou melhorias significativas em GLS, GRS, GCS, GAS, LVEF e em todas as cepas segmentares dos 3 subgrupos em comparação com o grupo controle.

			<p>global (GLS), o strain radial global (GRS), o strain global de área (GAS), o strain circunferencial global (GCS), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (LVEF) e os strains segmentares foram calculados. O programa de RC foi inicialmente conduzido com treinamento supervisionado em internação, seguida por um programa de treinamento domiciliar não supervisionado durante um acompanhamento de 4 semanas.</p>	
Tanaka et al (2016)	Um ensaio controlado quase randomizado	Determinar se uma única sessão de EENM poderia ser realizada sem induzir instabilidade cardiovascular ou	Os pacientes foram divididos alternadamente em 2 grupos com base na seguinte condição de EENM. Os pacientes receberam NMES que induziu contração muscular	Uma única sessão de EENM com contração muscular melhorou a função endotelial vascular e melhorou a circulação

	<p>desequilíbrio autonômico, e se a EENM poderia melhorar a função endotelial vascular e a circulação sanguínea periférica em pacientes com IAM.</p>	<p>palpável e visível no grupo NMES. Ou seja, os pacientes receberam a EENM na corrente elétrica da maior intensidade tolerável sem sentir desconforto ou dor. Os demais pacientes receberam a EENM na intensidade mínima de corrente com sensação da corrente na pele e sem sensação de contração muscular no grupo controle. A EENM foi realizada sob a supervisão de um fisioterapeuta em uma sala de treinamento termoneutra mantida a 23-25°C a 40-60% de umidade 2 ou mais horas após o almoço. Após os pacientes descansarem por 15 minutos (sessão pós-EENM), eles receberam EENM por 30 min (sessão EENM) e depois</p>	<p>sanguínea periférica em pacientes com IAM. Além disso, a EENM foi segura e não induziu respostas cardiovasculares e autonômicas excessivas.</p>
--	--	---	--

			<p>descansaram novamente por 10 minutos (sessão pós-EENM).</p> <p>Eletrocardiogramas e parâmetros de respostas cardiovasculares, atividade autonômica e circulação sanguínea periférica foram continuamente monitorados ao longo do estudo. A função endotelial vascular foi avaliada imediatamente antes da sessão de EENM e ao final da sessão pós-EENM.</p>	
--	--	--	--	--

4 DISCUSSÃO

Os protocolos de intervenção mostraram-se eficazes nos efeitos positivos nos efeitos da fisioterapia cardiopulmonar para o paciente após o infarto agudo do miocárdio, onde os estudos mostram resultados satisfatórios na capacidade funcional, circulação sanguínea periférica e consumo de oxigênio. No entanto, nos estudos foi pontuado que não houve melhoras significantes quanto função de fração de ejeção.

De acordo com os resultados do autor Carvalho et al (2015), apesar dos resultados pouco significantes da função cardíaca após a introdução do programa de treinamento de exercícios, houve uma melhora no nível de tolerância ao exercício dos participantes devido um aumento do consumo de oxigênio.

Em seu estudo, Guio et al (2016), aplicou um programa de exercício aeróbico de médio prazo, com duração de 30 minutos de exercícios aeróbicos focalizados em membros inferiores, visando avaliar a capacidade funcional, tolerância ao exercício e função cardíaca em pacientes com doença renal, e obteve resultados com alterações significantes na melhora da capacidade funcional, no aumento da tolerância ao exercício e aumento da fração de ejeção.

O autor Izeli et al (2015), em seu estudo submeteu dois grupos de pacientes, um grupo controle e um grupo de treino, que tiveram infarto agudo do miocárdio a uma avaliação dos efeitos do exercício aeróbico de intensidade moderada, com avaliação através de ressonância magnética antes do iniciar os protocolos de treinamento para verificar possíveis alterações pós intervenção. Os pacientes foram submetidos a uma sessão supervisionada de 30 min de esteira duas vezes na semana, no período da manhã em um período de 3 meses, durante o treinamento eram coletados dados como frequência cardíaca, pressão arterial. O grupo treino que foi submetido ao treino aeróbico de intensidade moderada, apresentou um remodelamento positivo na função diastólica que foi fundamental para a melhora do consumo de oxigênio e promoveu adaptações cardiovasculares benéficas e possível redução dos fatores de risco cardiovascular.

Calegari et al (2017), promoveu em seu estudo de reabilitação cardiovascular com 24 sessões a pacientes com insuficiência cardíaca, propondo um condicionamento aeróbico através de caminhada em esteira durante 30 minutos cada sessão mais sessões de fortalecimento muscular, e constatou que houve uma melhora na capacidade funcional do paciente que foi relacionado com a possível melhora do fluxo sanguíneo.

O estudo proposto por Xu et al (2016), selecionou pacientes com IAM, em um programa adesão precoce a reabilitação cardíaca, estabelecendo um grupo reabilitação e um grupo controle, onde ambos os grupos receberam orientações para execução de uma auto

reabilitação cardiopulmonar através de exercícios aeróbicos desde o ambiente hospitalar, ambulatorial e residencial, incentivando a caminhada de 20 minutos. Obtendo resultados satisfatórios no programa de reabilitação domiciliar de forma simples e auto monitorado, concluindo que os pacientes tiveram uma melhora significativa na função do ventrículo esquerdo e conseqüentemente na capacidade funcional.

Durmus et al (2019), em seu estudo avaliou os efeitos de um programa de reabilitação cardíaca supervisionada em pacientes com doença arterial coronariana, para verificar a relação dos exercícios com a redução do volume plaquetário médio, condição que está diretamente relacionada como fator de risco para o infarto agudo do miocárdio futuramente e fator de risco para novas ocorrências. Concluiu que a permanência dos pacientes inseridos no programa de exercícios aeróbicos e exercícios de relaxamento durante seis semanas, com uma frequência de cinco dias por semana, tem grande influencia na redução do volume plaquetário médio e tem papel fundamental na redução de fatores de risco.

No proposto por Tanaka et al (2016), foi realizado a aplicação estimulação elétrica neuromuscular em uma única sessão para verificar uma possível melhora da função vascular e da circulação periférica em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Os pacientes dividimos em dois grupos, um grupo recebeu uma corrente elétrica de maior intensidade tolerável, gerando uma contração muscular visível e o outro grupo recebeu a estimulação elétrica neuro muscular na intensidade mínima sem contração visível, obtendo melhora na circulação periférica sem induzir respostas cardiovasculares negativas em alta intensidade e baixa intensidade.

5 CONCLUSÃO

Neste estudo, foram abordados os resultados das principais intervenções fisioterapêuticas cardiorrespiratória no paciente pós infarto agudo do miocárdio, disponíveis nas bases de dados escolhidas. Na maioria dos estudos apresentados foi usando o treinamento aeróbico em diferentes níveis de intensidade, mas sempre usando a monitoração de sinais vitais e avaliação anteriormente a aplicação dos protocolos de intervenção. Entretanto, todos os estudos apresentaram resultados positivos em aspectos funcionais dos pacientes que participaram dos estudos, quando presentes no grupo que recebiam maior atenção e supervisão da equipe envolvida, deixando claro a importância do tratamento supervisionado. Alguns autores

obtiveram resultados significantes com o uso da eletroestimulação como principal intervenção. Todavia são necessários mais estudos para que ocorra maiores comprovações.

Portanto, este estudo concluiu que o treinamento aeróbico, controlado, supervisionado é a principal intervenção fisioterapêutica para o tratamento de pacientes pós infarto agudo do miocárdio. Estudos que realizaram as intervenções supervisionadas por um fisioterapeuta e equipe multidisciplinar, obtiveram resultados satisfatórios não só no objetivo principal, mas também proporcionaram melhoras funcionais para os pacientes.

REFERÊNCIAS

- CALEGARI, Leonardo et al. **Effects of aerobic training and strengthening patients with heart failure.** Rev Bras Med Esporte, v. 23, n. 2, p. 1-5, 2017.
- CARVALHO, R.F. et al. **The effect of exercise training on diastolic and systolic.** Medicamento, v. 94, n. 36, p. 1-7, 2015.
- DURMUS, I. et al. **Reabilitação cardíaca baseada em exercícios fortemente relacionada como redução do volume plaquetário.** p. 1-7, 2019.
- GUIO, B.M. et al. **Beneficial effects of intradialytic cardiopulmonary rehabilitation.,** p. 1-8 2016.
- IZELI, N.L et al. **Exercício aeróbico após infarto do miocárdio: remodelamento avaliado por ressonância magnética cardíaca.,** p. 1-8, 2015.
- KURZAJ, M. et al. **O treinamento muscular inspiratório pode melhorar a tolerância ao exercício e a função dos membros inferiores após o infarto do miocárdio?.** p. 1-11, 2019.
- QUEM. Organização Mundial da Saúde. Doenças Cardiovasculares (DCV) [Cardiovascular diseases \(CVDs\) \(who.int\)](https://www.who.int), [citado em 2022, 13 de dezembro] (2021).
- TAKAGI, S. et al. **Treinamento aeróbico melhora a desoxigenação muscular no pós infarto do miocárdio precoce.** p 1-13, 2016.
- TANAKA, S. et al. **Uma única sessão de estimulação elétrica neuromuscular melhora a função endotelial vascular e o sangue periférico circulação em pacientes com infarto agudo do miocárdio.** p. 1-6, 2016.
- XU, L. et al. **Eficacia de um programa de reabilitação cardíaca domiciliar precoce para pacientes após infarto agudo do miocárdio.** p. 1-9, 2016.